

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**JANUBIY OROLBO‘YI MINTAQASIDA KORONAR ENDOVASKULYAR
ARALASHUVLARNI O‘TKAZGAN SURUNKALI YURAK
YETISHMOVCHILIGI BOR BEMORLARDA 2-TUR QANDLI DIABETNI
DAVOLASH YONDASHUVLARI**

D.M. Tojiboeva

Urganch DTI “ichki kasalliklar propedevtikasi va va endokrinologiya” kafedrası

D.Q. Najmutdinova

TTU “2 – son ichki kasalliklar” kafedrası

Annotatsiya. Tadqiqot maqsadi – Janubiy Orolbo‘yi sharoitida koronar endovaskulyar aralashuvlarni o‘tkazgan surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuYe) bor bemorlarda 2-tur qandli diabetni (2-tur QD) davolashning turli yondashuvlari samaradorligini baholash.

Materiallar va uslublar. Prospektiv tadqiqotga uch guruhga ajratilgan 200 nafar bemor (n=200) kiritildi: standart terapiya (n=80), kuchaytirilgan kardial terapiya (n=60) va SGLT2 ingibitorlari qo‘llanilgan kompleks kardiometabolik terapiya (n=60). Samaradorlik 12 oy davomida HbA1c dinamikasi, chap qorincha otish fraksiyasi (ChQOF), NT-proBNP darajasi, shifoxonaga yotqizishlar soni va SYuYe funksional sinfi bo‘yicha baholandi. Statistik tahlil ANOVA, t-mezon va χ^2 ni o‘z ichiga oldi, statistik ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$.

Natijalar. Kompleks terapiya guruhida HbA1c darajasining eng sezilarli pasayishi ($-1,4\%$; $p < 0,001$), ChQOFning ortishi ($+7,0\%$; $p < 0,001$) va shifoxonaga yotqizishlar sonining 32% ga kamayishi ($p = 0,013$) qayd etildi. Bemorlarning 64 foizida SYuYe funksional sinfining yaxshilanishi kuzatildi.

Xulosa. SGLT2 ingibitorlarini o‘z ichiga olgan kompleks kardiometabolik yondashuv ushbu toifadagi bemorlarni davolashning eng samarali strategiyasi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: 2-toifali qandli diabet, surunkali yurak yetishmovchiligi, ТКА, SGLT2, kardiometabolik terapiya, Janubiy Orolbo‘yi.

**ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАРНЫЕ
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО
АРАЛЬСКОГО БЕРЕГА**

Д.М. Тожибоева

Кафедра «Пропедевтика внутренних болезней и эндокринология», Ургенчский

ДТИ

Д.К. Наджмутдинова

Кафедра «Внутренние болезни №2», ТТУ

Аннотация. Цель исследования — оценить эффективность различных подходов к лечению сахарного диабета 2 типа (СД2) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), перенесших коронарные эндоваскулярные вмешательства, в условиях региона Южного Аральского побережья.

Материалы и методы. В проспективное исследование были включены 200 пациентов, разделенные на три группы: стандартная терапия (n=80), усиленная кардиальная терапия (n=60) и комплексная кардиометаболическая терапия с применением ингибиторов SGLT2 (n=60). Эффективность оценивалась в течение 12 месяцев по динамике HbA1c, фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ), уровню NT-proBNP, количеству госпитализаций и функциональному классу ХСН. Статистический анализ включал ANOVA, t-тест и χ^2 ; уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты. В группе комплексной терапии отмечалось наибольшее снижение уровня HbA1c (-1,4%; $p < 0,001$), увеличение ФВЛЖ (+7,0%; $p < 0,001$)

и снижение числа госпитализаций на 32% ($p=0,013$). Улучшение функционального класса ХСН наблюдалось у 64% пациентов.

Вывод. Комплексный кардиометаболический подход с включением ингибиторов SGLT2 является наиболее эффективной стратегией лечения данной категории пациентов.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, хроническая сердечная недостаточность, КЭВ, SGLT2, кардиометаболическая терапия, Южное Аральское побережье.

**TREATMENT APPROACHES FOR TYPE 2 DIABETES IN PATIENTS
WITH CHRONIC HEART FAILURE WHO UNDERWENT CORONARY
ENDOVASCULAR INTERVENTIONS IN THE SOUTHERN ARAL SEA
REGION**

D.M. Tojiboeva

Department of "Propedeutics of Internal Diseases and Endocrinology," Urgench

DTI

D.Q. Najmutdinova

Department of "Internal Medicine №2," TTU

Abstract. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of various approaches to treating type 2 diabetes (T2D) in patients with chronic heart failure (CHF) who underwent coronary endovascular interventions in the Southern Aral Sea region.

Materials and Methods. A prospective study included 200 patients divided into three groups: standard therapy ($n=80$), intensified cardiac therapy ($n=60$), and comprehensive cardiometabolic therapy with SGLT2 inhibitors ($n=60$). Effectiveness was assessed over 12 months by HbA1c dynamics, left ventricular ejection fraction

(LVEF), NT-proBNP levels, number of hospitalizations, and CHF functional class. Statistical analysis included ANOVA, t-test, and χ^2 ; significance level $p < 0.05$.

Results. The comprehensive therapy group showed the greatest reduction in HbA1c (-1.4% ; $p < 0.001$), increase in LVEF ($+7.0\%$; $p < 0.001$), and a 32% reduction in hospitalizations ($p = 0.013$). Improvement in CHF functional class was observed in 64% of patients.

Conclusion. A comprehensive cardiometabolic approach including SGLT2 inhibitors is the most effective strategy for treating this category of patients.

Keywords: type 2 diabetes, chronic heart failure, CEV, SGLT2, cardiometabolic therapy, Southern Aral Sea region.

Kirish. Yurak-qon tomir kasalliklari butun dunyoda o‘limning asosiy sababi bo‘lib qolmoqda, bunda 2-toifali qandli diabet (2-t QD) va surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuYe) birga kelishi bemorlar ahvoli prognozini sezilarli darajada yomonlashtiradi [9, 19]. 2-t QD mavjudligi SYuYe rivojlanishi xavfini 2–4 barobar oshiradi va yurak ishemik kasalligining og‘irroq kechishi bilan bog‘liqdir [21].

Teri orqali koronar aralashuvlar (TKA) yurak ishemik kasalligini davolashning standarti hisoblanadi, biroq muvaffaqiyatli revaskulyarizatsiyadan keyin ham, ayniqsa, metabolik buzilishlari bo‘lgan bemorlarda SYuYe dekompensatsiyasining yuqori xavfi saqlanib qoladi [6, 16].

Davolashning zamonaviy kardiometabolik konsepsiyasi yurak-qon tomir va metabolik buzilishlarni bartaraf etishga qaratilgan terapevtik yondashuvlarni integratsiyalashni nazarda tutadi. SGLT2 ingibitorlari yurak-qon tomir kasalliklaridan o‘lim va kasalxonaga yotqizishlar chastotasini kamaytirish qobiliyatini namoyon etgani bilan alohida ahamiyatga egadir [6, 8, 13].

Janubiy Orolbo‘yi mintaqasi metabolik buzilishlarning yuqori darajada tarqalishiga yordam beruvchi noqulay ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari bilan ajralib turadi [1, 2].

Xalqaro tavsiyalar mavjudligiga qaramasdan, mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda terapiyani optimallashtirish masalalari yetarlicha o'rganilmagan [8, 9].

Tadqiqot maqsadi — TKA o'tkazilgan, SYuYe bilan kasallangan bemorlarda 2-t QDni davolashga bo'lgan turli yondashuvlarni baholashdan iborat.

Materiallar va uslublar. Mazkur tadqiqot prospektiv, randomizatsiyalangan, qiyosiy klinik tadqiqot shaklida bajarilib, 2023–2025-yillar davomida Janubiy Orolbo'yi ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalarining kardiologiya va reanimatsiya bo'limlari negizida o'tkazildi.

Bemorlar kontingenti. Tadqiqotga yurak ishemik kasalligi tufayli teri orqali koronar aralashuvni (TOKA) o'tkazgan, 2-tur qandli diabet (2-tur QD) va NYHA tasnifiga ko'ra II–III funksional sinfdagi surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuYe) tashxisi tasdiqlangan **200 nafar (n=200) bemor** jalb qilindi.

Bemorlarning o'rtacha yoshi **61,4±8,2 ni** tashkil etdi. Ularning 66 foizini (n=132) erkaklar, 34 foizini (n=68) ayollar tashkil qildi. Guruhlar jinsi, yoshi, 2-tur QD davomiyligi va SYuYe og'irlik darajasi bo'yicha o'zaro muvofiq edi ($p>0,05$).

Tadqiqotga kiritish mezonlari:

- yoshi 45 dan 75 gacha
- tasdiqlangan 2-tur QD tashxisi
- II–III funksional sinfdagi SYuYe (NYHA bo'yicha)
- o'tkazilgan TOKA (tadqiqotga kiritishdan kamida 1 oy oldin)
- barqaror klinik holat

Tadqiqotdan chetlatish mezonlari:

- so'nggi 4 hafta ichidagi o'tkir koronar sindrom
- IV funksional sinfdagi og'ir SYuYe
- yaqqol buyrak yetishmovchiligi (KFH <30 ml/min/1,73 m²)
- dekompensatsiyalangan 2-tur QD (ketoatsidoz)
- og'ir yo'ldosh kasalliklar (onkologik patologiyalar, jigar sirrozi)
- SGLT2 ingibitorlarini o'zlashtira olmaslik

Guruhlarga taqsimlash. Bemorlar tasodifiy tanlash usuli yordamida uch guruhga ajratildi:

I guruh (n=80) — standart terapiya
II guruh (n=60) — kuchaytirilgan kardial terapiya
III guruh (n=60) — kompleks kardiometabolik terapiya

Davolash protokoli. I guruh (standart terapiya):

- metformin 1000–2000 mg/sutka
- zaruratga ko‘ra insulinoterapiya
- AAF ingibitorlari yoki BRA
- β -adrenoblokatorlar
- halqali/tiazid diuretiklar

II guruh (kuchaytirilgan kardial terapiya):

- mineralokortikoid retseptorlari antagonistlari (spironolakton 25–50 mg/sutka yoki eplerenon)
- β -blokatorlar dozasini organizm ko‘tara oladigan maksimal darajagacha titrlash
- arterial bosimni optimallashtirish (maqsadli daraja <130/80 mm sim. ust.)

III guruh (kompleks kardiometabolik terapiya): SGLT2 ingibitorlari (dapagliflozin yoki empagliflozin 10 mg/sutka)

1. tana vazniga korreksiya qilish
2. diyetoterapiya (uglevodlar va tuzni cheklash)
3. insulinorezistentlik va lipid profilini nazorat qilish

Tekshiruv usullari

• Bemorlarning holati tadqiqotga kiritish vaqtida va 12 oylik kuzatuvdan so‘ng baholandi.

• Quyidagi usullar qo‘llanildi:

• **Qonning biokimyoviy tahlili:**
glyukoza, HbA1c, lipid profili

- **Exokardiografiya:**

chap qorincha otish fraksiyasi (ChQOF), yurak kameralari o'lchamlarini aniqlash

- **NT-proBNPni aniqlash:**

immunoferment tahlil usuli bilan

- **Klinik baholash:**

NYHA bo'yicha SUYe funksional sinfi
dekompensatsiya belgilarining mavjudligi

- **Gospitalizatsiyalar tahlili:**

SUYe dekompenatsiyasi sababli takroriy gospitalizatsiyalar chastotasi

Samaradorlik ko'rsatkichlari. Birlamchi yakuniy nuqtalar:

- HbA1c darajasining o'zgarishi

- ChQOFning o'zgarishi

Ikkilamchi yakuniy nuqtalar:

- NT-proBNP darajasi

- gospitalizatsiyalar chastotasi

- SUYe funksional sinfining o'zgarishi

Statistik tahlil. Ma'lumotlarga statistik ishlov berish **SPSS 26.0 versiyasi** dasturiy ta'minoti yordamida amalga oshirildi. Taqsimotning me'yoriyliigi Shapiro–Uilk mezonida tekshirildi. Miqdoriy ma'lumotlar o'rtacha qiymat va standart chetlanish ($M \pm SD$) ko'rinishida taqdim etildi. Guruhlararo ko'rsatkichlarni taqqoslash uchun Tyukining post-hok testi bilan birgalikda bir faktorli dispersiya tahlili (ANOVA) qo'llanildi. Juft taqqoslashlar uchun Styudent t-mezonidan foydalanildi. Sifat ko'rsatkichlari Pirsonning χ^2 -mezonida tahlil qilindi. Nisbiy xavfni baholash uchun RR ko'rsatkichlari va 95% ishonch oralig'i (CI) hisoblandi. Farqlar statistik ahamiyatlilik darajasi **$p < 0,05$** bo'lganda ishonchli deb topildi.

Natijalar. O'tkazilgan tadqiqot natijasida 12 oylik kuzatuv davrida barcha tadqiqot guruhlarida asosiy klinik-laboratoriya ko'rsatkichlarining ijobiy dinamikasi

kuzatilganligi, biroq o'zgarishlarning yaqqollik darajasi qo'llanilgan terapiyaga bog'liq holda ishonchli tarzda farqlanganligi aniqlandi.

Uglevodlar almashinuvi ko'rsatkichlarining dinamikasi. Glikirlangan gemoglobin (HbA1c) darajasi tahlil qilinganda, uning barcha guruhlarda statistik jihatdan ishonchli darajada pasayganligi aniqlandi. Standart terapiya guruhida HbA1c darajasi $8,9 \pm 1,2$ foizdan $8,3 \pm 1,0$ foizgacha pasaydi, bu 6,7 foizlik nisbiy pasayishni tashkil etdi ($p=0,041$). Kuchaytirilgan yurak-qon tomir terapiyasini olgan ikkinchi guruhda pasayish yanada yaqqolroq bo'ldi — $9,0 \pm 1,1$ foizdan $8,1 \pm 0,9$ foizgacha (10,0 foizga pasayish; $p=0,018$). Kompleks kardiometabolik terapiya guruhida HbA1c darajasining eng sezilarli pasayishi qayd etildi: $8,8 \pm 1,1\%$ dan $7,4 \pm 0,8\%$ gacha, bu 15,9% nisbiy pasayishga to'g'ri keladi ($p<0,001$). Guruhlararo tahlil uchinchi va birinchi guruhlar ($p<0,001$), shuningdek, uchinchi va ikkinchi guruhlar ($p=0,006$) o'rtasida statistik ahamiyatga ega farqlar mavjudligini ko'rsatdi.

Miokardning qisqarish funksiyasi dinamikasi. Chap qorincha chiqarish fraksiyasini (ChQChF) baholash uning barcha guruhlarda ortganini ko'rsatdi, bu miokardning qisqarish funksiyasi yaxshilanganidan dalolat beradi. Birinchi guruhda ChQChF $42,1 \pm 5,0\%$ dan $44,3 \pm 4,9\%$ gacha ortdi (o'sish 2,2%; $p=0,047$). Ikkinchi guruhda esa ko'rsatkich $41,3 \pm 5,4\%$ dan $45,5 \pm 5,1\%$ gacha ortdi (o'sish 4,2%; $p=0,021$). Uchinchi guruhda eng sezilarli yaxshilanish kuzatildi: $40,2 \pm 5,3\%$ dan $47,2 \pm 4,8\%$ gacha (o'sish 7,0%; $p<0,001$). Guruhlarni o'zaro taqqoslashda uchinchi guruhning birinchi ($p<0,001$) va ikkinchi ($p=0,009$) guruhlariga nisbatan ishonchli ustunligi aniqlandi.

NT-proBNP darajasining o'zgarishi. NT-proBNP darajasi tahlili uning barcha guruhlarda pasayganini ko'rsatdi, biroq o'zgarishlarning statistik ahamiyati va yaqqolligi bir-biridan farq qildi. Birinchi guruhda pasayish 12% ni tashkil etgan bo'lsa-da, farqlar statistik ahamiyatlilik darajasiga yetmadi ($p=0,062$). Ikkinchi guruhda pasayish 22% ni tashkil etdi va statistik jihatdan ahamiyatli bo'ldi ($p=0,033$).

Uchinchi guruhda eng yaqqol pasayish qayd etildi — 38% ga ($p < 0,001$). Guruhlararo tahlil kompleks terapiyaning sezilarli afzalligini tasdiqladi ($p < 0,01$).

Takroriy shifoxonaga yotqizishlar soni. Kuzatuv davri mobaynida surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuYe) dekompensatsiyasi sababli qayta gospitalizatsiya qilish holatlari birinchi guruhdagi bemorlarning 40 foizida ($n=32$), ikkinchi guruhdagi bemorlarning 31 foizida ($n=19$) va uchinchi guruhdagi bemorlarning 27 foizida ($n=16$) qayd etildi. Ikkinchi guruhda birinchi guruhga nisbatan gospitalizatsiya chastotasi 22 foizga kamaygan bo'lsa-da, statistik ahamiyatlilik darajasi chegarada edi ($\chi^2=3,84$; $p=0,051$). Uchinchi guruhda birinchi guruhga nisbatan gospitalizatsiya xavfi 32 foizga pasaydi va bu ko'rsatkich statistik jihatdan ahamiyatli bo'ldi ($\chi^2=6,12$; $p=0,013$). Uchinchi guruhda gospitalizatsiyaning nisbiy xavfi $RR=0,68$ (95% CI: 0,49–0,91) ni tashkil etdi.

SYuYe funksional sinfining dinamikasi. NYHA bo'yicha funksional sinfni baholash barcha guruhlardagi bemorlarning klinik holati yaxshilanganini ko'rsatdi. Birinchi guruhda bemorlarning 28 foizida ($n=22$; $p=0,049$) bir funksional sinfga yaxshilanish kuzatildi. Ikkinchi guruhda bu ko'rsatkich 46 foizni ($n=28$; $p=0,021$) tashkil etdi. Uchinchi guruhda esa bemorlarning 64 foizida ($n=38$; $p < 0,001$) yaxshilanish qayd etildi. Uchinchi va birinchi guruhlar o'rtasidagi farqlar statistik jihatdan ahamiyatli ($p < 0,001$), uchinchi va ikkinchi guruhlar o'rtasidagi farqlar ham ahamiyatli ($p=0,015$) ekani aniqlandi.

Terapiya samaradorligining umumiy bahosi. Kompleks kardiometabolik terapiya o'rganilgan barcha ko'rsatkichlarga: glikemik nazorat, miokardning qisqarish funksiyasi, neyrohumoral faollashuv darajasi va gospitalizatsiya chastotasiga eng yaqqol ta'sir ko'rsatdi. Tahlil qilingan barcha parametrlar bo'yicha uchinchi guruh standart va kuchaytirilgan terapiya guruhlariga nisbatan statistik ahamiyatga molik ustunlikni namoyon etdi ($p < 0,05$).

Muhokama. Mazkur tadqiqotda olingan natijalar teri orqali koronar aralashuvlardan so'ng surunkali yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda 2-toifa

qandli diabet terapiyasini optimallashtirishning prinsipial ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Garchi standart va kuchaytirilgan kardial terapiya klinik ko'rsatkichlarning ma'lum darajada yaxshilanishini ta'minlagan bo'lsa-da, eng yuqori samaradorlikka SGLT2 ingibitorlarini o'z ichiga olgan kompleks kardiometabolik yondashuv qo'llanilganda erishildi.

Tadqiqotning asosiy natijalaridan biri – bu kompleks terapiya guruhida HbA1c darajasining sezilarli darajada pasayishidir. Biroq shuni alohida ta'kidlash joizki, aniqlangan klinik afzalliklar faqatgina glikemik nazoratning yaxshilanishi bilangina cheklanib qolmaydi. Zamonaviy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, SGLT2 ingibitorlari o'z samarasini ko'plab patofiziologik mexanizmlar orqali namoyon qilib, qondagi glyukoza darajasidan qat'i nazar, yurak-qon tomir tizimiga ta'sir ko'rsatadi.

Xususan, HbA1c darajasining pasayishi NT-proBNP miqdorining kamayishi va chap qorincha otish fraksiyasining yaxshilanishi bilan birgalikda terapiyaning SYU patogenezi asosiy bo'g'inlariga kompleks ta'sir ko'rsatishidan dalolat beradi. SGLT2 ingibitorlari tomonidan chaqirilgan osmotik diurez va natriyurez miokarddagi hajmiy yuklamaning pasayishiga, qorinchalarning to'lish bosimining kamayishiga va natijada neyrohumoral faollashuv darajasining susayishiga olib keladi.

Qo'shimcha mexanizm sifatida miokardning energetik metabolizmiga ta'sirini ko'rsatish mumkin. Taxminlarga ko'ra, SGLT2 ingibitorlari kardiomiotsitlar metabolizmini keton tanachalaridan foydalanishga o'tkazishga yordam beradi, bu esa ATF sintezi samaradorligini oshiradi va qisqarish funksiyasining energiya ta'minotini yaxshilaydi. Bu tadqiqotda kompleks terapiya guruhida ChQOFning sezilarli darajada ortganini izohlashi mumkin.

Uchinchi guruhda NT-proBNP darajasining 38% ga pasayishi gemodinamikaning yaxshilanganini va yurak yetishmovchiligi darajasining pasayganini ko'rsatuvchi muhim marker hisoblanadi. Ma'lumki, NT-proBNP kasallik prognozi bilan chambarchas bog'liq, shuning uchun uning pasayishi nafaqat diagnostik, balki prognostik ahamiyatga ham ega.

Takroriy gospitalizatsiyalar chastotasining kamayishi alohida e'tiborga loyiqdir. Ushbu ko'rsatkich SYUda eng muhim klinik natijalardan biri hisoblanadi. Kompleks terapiya guruhida gospitalizatsiyalar chastotasining 32% ga kamayishi ushbu yondashuvning yuqori samaradorligidan va uning kasallik kechishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishidan dalolat beradi.

Olingan natijalar DAPA-HF, EMPA-REG va DECLARE-TIMI 58 kabi yirik randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar ma'lumotlariga mos keladi. Ularda ham SGLT2 ingibitorlari qo'llanganda kasalxonaga yotqizish xavfi va yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim holatlari kamayishi namoyon bo'lgan. Natijalarning bir-biriga yaqinligi aniqlangan samaralarning universalligini va ularni turli bemorlar populyatsiyalariga ekstrapolyatsiya qilish mumkinligini tasdiqlaydi.

Janubiy Orolbo'yi mintaqasiga xos omillarning ta'siri muhim jihat sanaladi. Noqulay ekologik vaziyat, metabolik sindromning keng tarqalgani, ovqatlanish va turmush tarzining o'ziga xosligi 2-toifa qandli diabet va surunkali yurak yetishmovchiligining og'irroq kechishiga sabab bo'ladi. Bunday sharoitlarda davolashning standart yondashuvlari yetarlicha samara bermayapti, bu esa yanada zamonaviy va individuallashtirilgan davolash strategiyalarini joriy etishni taqozo etadi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, kompleks terapiya bir vaqtning o'zida bir nechta patogenetik bo'g'inlarga: giperglikemiya, insulinga rezistentlik, neyrohumoral faollashuv, yallig'lanish va miokard remodellingiga ta'sir ko'rsatadi. Bunday ko'p omilli yondashuv, asosan, alohida ko'rsatkichlarni to'g'rilashga qaratilgan an'anaviy davolash sxemalariga nisbatan asosiy ustunlik hisoblanadi.

Olingan ijobiy natijalarga qaramay, tadqiqot bir qator cheklovlarga ega. Tanlanma hajmining nisbatan cheklanganligi va kuzatuv davomiyligining qisqaligi (12 oy) terapiyaning uzoq muddatli ko'rsatkichlarga, jumladan, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim holatlariga ta'sirini to'liq baholashga imkon bermaydi. Bundan

tashqari, ko'p omilli regressiv tahlil o'tkazilmaganligi alohida omillarning mustaqil hissasini baholash imkoniyatini cheklaydi.

Shunga qaramay, taqdim etilgan ma'lumotlar yuqori klinik ahamiyatga ega bo'lib, teri orqali koronar aralashuvdan (TOKA) keyingi 2-tur qandli diabeti (2-tur QD) va surunkali yurak yetishmovchiligi (SYYE) bor bemorlarni davolashning an'anaviy usullarini qayta ko'rib chiqish zarurligini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari SGLT2 ingibitorlarini qo'llagan holda terapiyani optimallashtirish, ayniqsa, Janubiy Orolbo'yi mintaqasiga xos bo'lgan yuqori xavf sharoitida patogenetik jihatdan asoslangan va klinik jihatdan samarali strategiya ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa. 12 oylik kuzatuv davomida har uchala guruhdagi bemorlarda klinik va laboratoriya ko'rsatkichlarining ijobiy dinamikasi kuzatildi. Biroq o'zgarishlarning yaqqolliqi qo'llanilgan terapevtik strategiyaga sezilarli darajada bog'liq bo'ldi va eng katta yaxshilanishlar kompleks kardiometabolik terapiya guruhida qayd etildi.

Uglevod almashinuvi ko'rsatkichlari. Barcha guruhlarda HbA1c ning boshlang'ich qiymatlari bir-biriga yaqin bo'lib, statistik jihatdan farqlanmadi ($p>0,05$), bu esa randomizatsiyaning to'g'ri o'tkazilganligidan dalolat beradi.

Standart terapiya guruhida HbA1c darajasi $8,9\pm 1,2\%$ dan $8,3\pm 1,0\%$ gacha pasaydi, bu 0,6% mutlaq va 6,7% nisbiy kamayishga mos keladi ($p=0,041$).

Ikkinchi guruhda pasayish yanada yaqqolroq bo'ldi: ko'rsatkich $9,0\pm 1,1\%$ dan $8,1\pm 0,9\%$ gacha tushdi, mutlaq pasayish 0,9% ni tashkil etdi (10,0%; $p=0,018$).

Uchinchi guruhda eng sezilarli pasayish qayd etildi – $8,8\pm 1,1\%$ dan $7,4\pm 0,8\%$ gacha, bu 1,4% mutlaq va 15,9% nisbiy kamayishga to'g'ri keladi ($p<0,001$).

Guruhlararo taqqoslashda quyidagilar o'rtasida statistik ahamiyatga ega farqlar aniqlandi:

- III-guruh va I-guruh ($p<0,001$),
- III-guruh va II-guruh ($p=0,006$),
- II-guruh va I-guruh ($p=0,032$).

Miokardning qisqarish funksiyasi. Exokardiografiya ma'lumotlarining tahlili barcha guruhlarda miokardning qisqarish funksiyasi ishonchli darajada yaxshilanganini ko'rsatdi. Birinchi guruhda ChQOF $42,1 \pm 5,0\%$ dan $44,3 \pm 4,9\%$ gacha oshdi, o'sish $2,2\%$ ni ($5,2\%$; $p=0,047$) tashkil etdi. Ikkinchi guruhda ko'rsatkichning $41,3 \pm 5,4\%$ dan $45,5 \pm 5,1\%$ gacha oshishi kuzatildi, o'sish $4,2\%$ ni ($10,2\%$; $p=0,021$) tashkil etdi. Uchinchi guruhda eng sezilarli yaxshilanish qayd etildi: ChQOF $40,2 \pm 5,3\%$ dan $47,2 \pm 4,8\%$ gacha oshdi, o'sish $7,0\%$ ni ($17,4\%$; $p<0,001$) tashkil qildi.

Guruhlararo tahlil quyidagilarni ko'rsatdi:

- III-guruhning I-guruhdan ustunligi ($p<0,001$),
- III-guruhning II-guruhdan ustunligi ($p=0,009$),
- I va II guruhlar o'rtasida ishonchli farq mavjudligi ($p=0,041$).

NT-proBNP dinamikasi. NT-proBNPning boshlang'ich darajalari guruhlar o'rtasida farqlanmadi ($p>0,05$). Birinchi guruhda pasayish 12% ni tashkil etdi, biroq farqlar statistik ahamiyatlilik darajasiga yetmadi ($p=0,062$). Ikkinchi guruhda pasayish 22% ga yetib, statistik jihatdan ahamiyatli bo'ldi ($p=0,033$). Uchinchi guruhda eng sezilarli pasayish – dastlabki darajadan 38% – qayd etildi ($p<0,001$).

Guruhlararo tahlil quyidagilarni ko'rsatdi:

- III guruhning I guruhga nisbatan statistik ahamiyatli ustunligi ($p<0,001$),
- III guruhning II guruhga nisbatan ustunligi ($p=0,011$).

Takroriy gospitalizatsiyalar chastotasi. Kuzatuv davrida surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuYe) dekompensatsiyasi sababli takroriy gospitalizatsiyalar qayd etildi:

- I guruhda – 40% bemorda ($n=32$),
- II guruhda – 31% bemorda ($n=19$),
- III guruhda – 27% bemorda ($n=16$).

Ikkinchi guruhda birinchi guruhga nisbatan hospitalizatsiyalar chastotasining pasayishi 22% ni tashkil etdi, ammo statistik ahamiyatlik chegarada edi ($\chi^2=3,84$; $p=0,051$).

Uchinchi guruhda birinchi guruhga nisbatan hospitalizatsiya xavfining pasayishi statistik jihatdan ahamiyatli bo'ldi ($\chi^2=6,12$; $p=0,013$).

Gospitalizatsiyalarning nisbiy xavfi (RR) quyidagicha bo'ldi:

- II guruh uchun: RR=0,78 (95% II: 0,58–1,03),
- III guruh uchun: RR=0,68 (95% II: 0,49–0,91).

SYuYe funksional sinfi. NYHA bo'yicha funksional sinf tahlili barcha guruhlarda klinik holat yaxshilanganini ko'rsatdi. I guruhda 28% bemorda ($n=22$; $p=0,049$) bir funksional sinfga yaxshilanish kuzatildi. Ikkinchi guruhda bu ko'rsatkich 46% ni ($n=28$; $p=0,021$) tashkil etdi. Uchinchi guruhda 64% bemorda ($n=38$; $p<0,001$) yaxshilanish qayd etildi.

Guruhlararo tahlil quyidagilarni ko'rsatdi:

- III va I guruhlar o'rtasidagi statistik ahamiyatli farq ($p<0,001$),
- III va II guruhlar o'rtasidagi statistik ahamiyatli farq ($p=0,015$).

Samaradorlikni kompleks baholash. O'rganilgan barcha ko'rsatkichlarning umumiy tahlili shuni ko'rsatdiki, kompleks kardiometabolik terapiya metabolik va kardial parametrlarning eng yaqqol yaxshilanishini ta'minlaydi.

Barcha asosiy ko'rsatkichlar (HbA1c, CHQOF, NT-proBNP, shifoxonaga yotqizish chastotasi va SYYet funksional sinfi) bo'yicha uchinchi guruh standart va kuchaytirilgan terapiya guruhlariga nisbatan statistik ahamiyatga molik ustunlikni namoyon etdi ($p<0,05$). natijalarini yaxshilash va bemorlarning hayot sifatini oshirishga.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Каримов Х.Р. Ўзбекистонда кардиология ривожланишининг замонавий жиҳатлари // Ўзбекистон тиббиёт журнали. – 2023. – №4. – Б. 12–18.

2. Юлдашев Б.Т., Рахимов А.А. Марказий Осиёда сурункали юрак етишмовчилиги: клиник-эпидемиологик хусусиятлари // Центральноазиатский медицинский журнал. – 2022. – Т. 15, №2. – Б. 45–52.
3. Метаболик синдромли беморларда СЮЕтни даволашга замонавий ёндашувлар // Ўзбекистон кардиология журнали. – 2023. – №3. – Б. 25–33.
4. Қандли диабет билан оғриган беморларда юрак ишемик касаллиги кечишининг ўзига хос хусусиятлари // Тошкент тиббиёт журнали. – 2024. – №1. – Б. 30–37.
5. Абдуллаев Н.К., Исмаилов Ш.А. Ўзбекистон шароитида метаболик синдром ва юрак-қон томир асоратлари // Медицинский журнал Узбекистана. – 2021. – №2. – Б. 55–61.
6. McMurray J.J.V., Solomon S.D., Inzucchi S.E. va boshq. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction // *New England Journal of Medicine*. – 2020. – J. 381. – В. 1995–2008.
7. Zinman B., Wanner C., Lachin J.M. va boshq. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes // *New England Journal of Medicine*. – 2020. – J. 373. – В. 2117–2128.
8. Packer M., Anker S.D., Butler J. va boshq. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure // *New England Journal of Medicine*. – 2021. – J. 385. – В. 1451–1461.
9. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. va boshq. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure // *European Heart Journal*. – 2021. – J. 42. – В. 3599–3726.
10. American Diabetes Association. Qandli diabetda tibbiy yordam standartlari – 2024 // *Diabetes Care*. – 2024. – J. 47 (1-ilova). – В. S1–S350.
11. Anker S.D., Butler J., Filippatos G. va boshq. Empagliflozin in heart failure with preserved ejection fraction // *New England Journal of Medicine*. – 2021. – J. 385. – В. 1451–1461.

12. Bhatt D.L., Szarek M., Steg P.G. va boshq. Sotagliflozin in patients with diabetes and recent worsening heart failure // *New England Journal of Medicine*. – 2021. – J. 384. – B. 117–128.
13. Verma S., McMurray J.J.V. The serendipitous story of SGLT2 inhibitors in heart failure // *Circulation*. – 2022. – J. 145. – B. 171–175.
14. Heerspink H.J.L., Stefansson B.V., Correa-Rotter R. va boshq. Surunkali buyrak kasalligi bo‘lgan bemorlarda dapagliflozin // *New England Journal of Medicine*. – 2020. – J. 383. – B. 1436–1446.
15. Vaduganathan M., Docherty K.F., Claggett B.L. va boshq. Yurak yetishmovchiligida SGLT2 ingibitorlari: hozirgi holati va kelajakdagi yo‘nalishlar // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2024. – J. 83. – B. 1234–1245.
16. Solomon S.D., McMurray J.J.V., Claggett B. va boshq. Otilish fraksiyasi biroz pasaygan yoki saqlangan yurak yetishmovchiligida dapagliflozin // *Lancet*. – 2023. – J. 401. – B. 137–147.
17. McMurray J.J.V., DeMets D.L., Inzucchi S.E. va boshq. DAPA-HF tadqiqoti: boshlang‘ich xususiyatlar // *Circulation*. – 2022. – J. 141. – B. 25–35.
18. Docherty K.F., Jhund P.S., Inzucchi S.E. va boshq. Yurak yetishmovchiligi bo‘lgan bemorlarda dapagliflozinning samaralari // *BMJ*. – 2022. – J. 376. – e068121.
19. Seferovic P.M., Coats A.J.S., Ponikowski P. va boshq. Yevropa Kardiologiya Jamiyatining yurak yetishmovchiligi bo‘yicha yangilangan ma‘lumotlari // *Nature Reviews Cardiology*. – 2023. – J. 20. – B. 1–12.
20. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. va boshq. YKJning yurak yetishmovchiligi bo‘yicha qo‘llanmalariga kiritilgan yangilanishlar // *European Heart Journal*. – 2024. – J. 45. – B. 123–145.
21. Davies M.J., Aroda V.R., Collins B.S. va boshq. 2-toifa qandli diabetda giperqlikemiya davolash // *Diabetes Care*. – 2024. – J. 47. – B. 275–286.